

¡Hola, soy
Cheloni!

Guía N° 5

"¿Qué sabemos sobre nuestra playa?"

Estudiantes 13 a 15 años

Objetivo de la guía 5:

Interpretar la playa y clasificar los usos y actividades que podemos encontrar en ella.

En esta actividad necesitarán una tapa de botella plástica para reutilizarla como ficha en un juego de mesa.

Ya les he contado que a mí y a mi familia nos gusta ir a la playa? ... ¡¡Claro que sí!! Allí pasamos el día jugando, y bueno... ¡mi papá durmiendo!

Que linda es la playa de mi pueblo. Hay tantas cosas que ver y que hacer en la playa. En la playa de mi pueblo se puede jugar, nadar, remar, y también observar muchos animales del mar. Creo que es una playa muy especial, porque es muy tranquila y viene la gente para descansar durante el verano.

Tanto que me gusta la playa... ¡hay muchas cosas que hacer!

Guía N° 5

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

¡En las playas hay muchas actividades que se pueden realizar! Aquí puedes ver algunos ejemplos. Anota otras actividades que se podrían realizar en una playa.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Qué actividades son de turismo?

¿Qué actividades no son compatibles entre sí?

¿Por qué?

Junto con tu profesor/a tenemos planeado hacer una visita a una playa cercana a tu escuela para que podamos mostrarla a los niñ@s de los otros países ReCiBa. Pero antes de eso, nos gustaría conocer tu playa a través de tus recuerdos y conocimientos...

Reflexiona con tus compañer@s

¿Cómo ves tú a tu playa?

¿Qué actividades se hacen en tu playa?

¿Conoces cómo es la pesca?

¿Qué otras actividades conoces?

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

- En el **Dibujo 1** haz un dibujo de la playa que visitarás con tu profesor/a y tus compañer@s. Si aún no conoces la playa, dibújala como te la imaginas.
- Destaca en el dibujo todo lo que ahí haya.
- Marca con un círculo en tu dibujo lo que más te gusta de la playa.
- Marca con un rectángulo en tu dibujo lo que menos te gusta de la playa.

Dibujo 1

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

Todas las playas de los países ReCiBa que vamos a conocer están en el océano Pacífico. ¿Cómo serán estas playas?

¿Qué sabemos sobre los océanos?

Les tenemos preparada una sorpresa. Se trata de un juego de mesa en el que pondrán a prueba sus conocimientos sobre los océanos...

¿Están preparad@s para jugar?

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

ACTIVIDAD 2

Juego El juego de ReCiBa

- Dividan la clase en grupos. Lo ideal es hacer grupos de 5 a 6 niñ@s. El mínimo es dos jugadores.
- Lean atentamente las instrucciones del juego. Si tienen dudas, pregunten a su profesor o profesora.
- Asegúrense de que disponen de todos los materiales que se necesitan para comenzar la partida. (Recuerden que su ficha puede ser una tapa de botella que podamos reutilizar).
- Cada jugador deberá responder al menos 5 preguntas durante la partida. ¡No olviden anotar el número de pregunta y sus respuestas en la hoja de respuestas!

¡Espero que hayan podido responder muchas de las preguntas! ¡En la siguiente actividad vamos a explorar la playa!

